

DELPHI DASTURLASH TILIDA ILOVALAR YARATISH**Ismoilov Abbos Ilhom o'g'li****Jumabekov Atabek Rustamovich****Muhammed Al- Xorazmiy nomidagi****Toshkent informatsiya texnologiyalari****universiteti Nukus filiali Kompyuter injineri****fakulteti kompyuter injineri yo'nalishi****101-19 4-kurs talabalari****Aimbetova Gulara Nurimbetovna****Muhammed Al- Xorazmiy nomidagi****Toshkent informatsiya texnologiyalari****universiteti Nukus filiali Informatsiya texnologiyalari****kafedrasi o'qituvchisi**

Annotatsiya: Delphi muhitida dastur ishlab chiqishning markazida loyiha bo'ladi. Loyihaning markaziy qismi - bu muayyan vazifani hal qilish uchun zarur bo'lgan komponentlar joylashtirilgan shakl. Ushbu ketma-ketlikda - loyiha - formalar - komponentlar - Delphi muhitida dastur yaratish jarayonini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Delphi, dastur, ilova, komponent, formula, oyna, yuklama.

KIRISH

Delphi muhiti ishga tushiririlganda avtomatik ravishda yangi loyiha yaratiladi. Bu bizning qulayligimiz uchun. Agar Delphi muhitini qayta yuklamasdan yangi loyiha yaratish kerak bo'lsa, shunchaki File / New / Application menyu buyrug'ini bajaring. Natijada, eski loyiha yopiladi va uning o'rniga yangisi yaratiladi. Delphi har doim yangi loyihada bo'sh shakl qo'yadi.

Ilovani ishlab chiqish jarayonida siz formaga komponentlar qo'shasiz, ishlov beruvchi funksiyalarni yozasiz, loyihaga formalarni qo'shasiz, umuman olganda, ilovani loyihalashtirasiz. Buning uchun asosiy menyuning File / Save All buyrug'ini bajaring. Agar

siz kiritgan nomga ega fayl diskda mavjud bo'lsa, Delphi sizni xabardor qiladi va mavjud faylni qayta yozishni yoki uni boshqa nom bilan yozishni xohlaysizmi, deb so'raydi.

ASOSIY QISM

Agar loyiha nomini boshqa nomga almashtirish kerak bo'lsa, menyuning File / Save Project As... buyrug'idan foydalaning. Agar modul nomini o'zgartirish kerak bo'lsa, File / Save As... buyrug'idan foydalaning. Ushbu operatsiyalar elementar va qo'shimcha tushuntirishni talab qilmaydi.

Delphi muhitida avval saqlangan loyihani ochish uchun asosiy menyuning File / Open... buyrug'ini bajarish kifoya. Ekranda dialog oynasi paydo bo'ladi (1-rasm), bu yerda siz yuklanadigan loyihaning katalogini va nomini belgilashingiz yoki ro'yxatdan tanlashingiz kerak.

1-rasm. Loyihani tanlash oynasi

Ochiq loyiha bilan siz quyidagi amallarni barajishingiz mumkin: tuzatish, kompilyatsiya qilish, ishga tushirish va saqlashni.

Dasturni yaratishda dasturchi har doim rivojlanishning qaysi bosqichida ekanligini bilishi, loyiha tarkibi haqida tasavvurga ega bo'lishi, kerakli faylni tezda faollashtirishi, loyihaga har qanday yangi fayl qo'shishi kerak yoki keraksizlarni olib tashlash, kompilyatsiya variantlarini o'rnatish va hokazo. Buning uchun Delphi muhitida loyihalarni boshqarish oynasi - Project Manager oynasi mavjud. Aslida, bu asosiy loyiha faylini tahrirlash uchun vizual vositadir. Loyihani boshqarish oynasi asosiy menyudan View /

Project Manager buyrug'i orqali chaqiriladi. Ushbu buyruq tanlangandan so'ng, ekranda loyiha daraxt shaklida taqdim etilgan oyna paydo bo'ladi (2-rasm).

2-rasm. Loyihani boshqarish oynasi

Qalin yozilgan Project1 elementi -bu loyihadir. Uning nomi bajariladigan fayl nomi bilan bir xil bo'lib, u barcha loyiha modullarini kompilyatsiya qilish va yig'ish natijasidir. Modullar ro'yxati pastki elementlar sifatida ko'rsatiladi. Agar element shakl bo'lsa, u o'z navbatida ikkita bo'ysunuvchi elementdan iborat: shaklning dastur moduli (PAS fayli) va shakl tavsifi (DFM fayli).

Loyihani boshqarish kontekst menyusi yordamida amalga oshiriladi, u Project1 elementiga sichqonchanning o'ng tugmachasini bosish orqali chaqiriladi (3-rasm).

3-rasm. Loyihaning kontekst menyusi

Kontekst menyusi buyruqlarining maqsadi quyidagi jadvalda qisqacha tavsiflangan:

Add... Loyihaga mavjud faylni (modul) qo‘shadi.

Remove File... Loyihadan faylni (modulni) olib tashlaydi.

Save Loyihani diskda saqlaydi.

Options... Loyiha parametrlari dialog oynasini chaqiradi.

Activate Loyihani faol qiladi (loyihalar guruhi bilan ishlashda)

Close Loyihani yopadi.

Remove Project Loyihani guruhdan olib tashlaydi

Build Sooner Loyihani qurish tartibini belgilaydigan ro‘yxatda yuqoriga ko‘taradi.

Loyihalar guruhi bilan ishlashda foydalaniladi

Build Later Loyihani qurish tartibini belgilaydigan ro‘yxatni pastga siljitadi.

Loyihalar guruhi bilan ishlashda foydalaniladi

Compile All From Here Tanlangan loyihadan boshlab o'zgartirilgan loyihalarni tartibda tuzadi. Loyihalar guruhi bilan ishlashda foydalaniladi

Build All From Here Tanlangan loyihadan boshlab barcha loyihalarni tartibda tuzadi. Loyihalar guruhi bilan ishlashda foydalaniladi

Alohida modul kontekst menyusini yordamida boshqariladi, u mos keladigan elementni, masalan, Birlik1ni o'ng tugmasini bosish orqali chaqiriladi (4-rasm).

4-rasm. Loyihani boshqarish oynasidagi modul kontekst menyusini

Loyihada ko'plab turli xil variantlar mavjud bo'lib, ular yordamida ilova qanday kompilyatsiya qilinishi va tuzilishini boshqarishingiz mumkin. Loyiha parametrlarini Loyiha parametrlari oynasida o'rnatishingiz mumkin. Buning uchun asosiy menyudan Project / Options... buyrug'ini tanlang yoki loyihani boshqarish oynasidagi Project1 elementining kontekst menyusiga qo'ng'iroq qiling va Variantlar... buyrug'ini tanlang. Ekranda dialog oynasi paydo bo'ladi; undagi kerakli parametr qiymatlarini o'rnatish kifoya.

Loyiha sozlamalari dialog oynasi bir nechta yorliqlardan iborat. Ko'p parametrlar mavjud, shuning uchun biz faqat eng ko'p ishlatiladiganlarni ko'rib chiqamiz.

Shakllar yorlig'ida (5-rasm) arizaning asosiy shaklini (Asosiy shakl) o'rnatishingiz va Shakllarni avtomatik yaratish ro'yxatida asosiy forma bilan bir vaqtda yaratiladigan shakllarni belgilashingiz mumkin.

5-rasm. Loyiha parametrlari oynasi. Shakllar yorlig'i

Shunday qilib Delphi dasturlash tilida ilovalar yaratish masalasida quyidagilarni bilib oldik:

-u nima va u qanday qismlardan iboratligi (shakl tavsifi fayllari, dastur moduli fayllari, asosiy loyiha fayli va boshqalar);

-loyiha menejeri oynasi yordamida loyihani ochish, saqlash, ishga tushirish va boshqarish;

-shakl nima, uning uslubini, hajmini, joylashishini, rangini qanday o'zgartirish, asosiy shakldan ikkinchi darajali va aksincha o'tish va hokazo.

-komponent nima, uni qayerdan olish, uni qayerga qo'yish, tarkibiy qismlar guruhida narsalarni qanday tartibga solish;

-ilovani ichkaridan kim boshqaradi (Ilova obyekt) va bunda unga kim yordam beradi (Screen, Printer, Clipboard obyektleri).

Adabiyotlar

1. A.Arangel'skiy "Programmirovaniye v delphi 7" Moskva 2014 g.
2. A.Abramov, G.G.Gnezdilova, E.N.Kapustina, M.iSelyun "Zadachi po programmiravaniyu" Moskva 2018 g.
3. Marko Kentu "Delphi4 dlya professionalov" 2019 g.
4. A.Nemnyugin "Turbo Pascal Programmirovaniye na yazike visokogo urovnya" Piter 2013 g.
5. P.Karimov, S.Irisqulov, AIsaboyev "Dasturlash". O`zbekiston 2013 yil.
6. Aripov, A.B.Axmedov, X.Z .Ikramova, R.M.Irmuhamedova, M.V.Sagatov, A.T.Xaydarovm, A.X.Yakubov, M.Z.Yakubova. "Informatika Axborot Texnologiyalari" Toshkent 2013 yil.
7. A.Goncharova "Samouchitel HTML" Piter 2010 g.